

Interviewleitfäden

Masterarbeit – Martin Jobst

Digitale Assistenzlösungen in der allgemeinen Instandhaltung – Anforderungen, Potenziale und Akzeptanzbedingungen am Beispiel der Cockpitfertigung

Enthaltene Leitfäden	Leitfaden A: Operative Ebene (Instandhalter:innen im Bereich Elektrik, Mechanik und Werkzeugbau, Steuerungstechniker:innen und Prozessspezialist:innen) Leitfaden B: Führungsebene (Instandhaltungs-, Bereichs- und Abteilungsleiter:innen)
Gesprächsdauer	ca. 30 Minuten
Interviewform	Halbstrukturiert, leitfadengestützt, qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker
Aufzeichnung	Mit Einwilligung der interviewten Person (Einwilligungserklärung vorab einholen)

Hinweis zur Nutzung: Die Fragen dienen als Orientierungsrahmen. Reihenfolge und Tiefe können je nach Gesprächsverlauf variieren. Pfeile (→) markieren optionale Vertiefungsfragen.

Leitfaden A

Operative Ebene – Instandhalter / Techniker / Schichtführer

Zielgruppe	Instandhalter, Techniker, Schichtführer – Personen mit direktem Arbeitsalltag in der Instandhaltung
Erkenntnisziel	Wie sehen allgemeine Instandhaltungstätigkeiten in der Praxis aus? Wo binden sie Zeit? Wo entstehen Reibungen? Was würde digitale Unterstützung leisten müssen?

EINSTIEG | ca. 3 Minuten

Begrüßung & Einleitung (vom Interviewer vorzulesen):

„Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich untersuche in meiner Masterarbeit, wie allgemeine Aufgaben in der Instandhaltung – also alles rund um Dokumentation, Informationssuche, Abstimmungen – besser digital unterstützt werden können. Mich interessiert Ihr konkreter Alltag, nicht theoretische Ideallösungen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Das Gespräch wird mit Ihrer Einwilligung aufgezeichnet und vertraulich ausgewertet.“

FA1: Können Sie mir kurz beschreiben, was Sie in Ihrer Rolle machen und wie ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aussieht?

- Welche Aufgaben nehmen die meiste Zeit in Anspruch?
- Was passiert, bevor Sie an eine Anlage gehen – und was danach?

BLOCK 1: Tätigkeiten & Zeitbindung | ca. 7 Minuten

FA2: Wenn Sie an einen ganz normalen Arbeitstag denken: Welche Aufgaben außerhalb der direkten Arbeit an der Anlage fallen regelmäßig an?

- Denken Sie z.B. an Dokumentation, Suche nach Infos, Abstimmungen, Meldungen anlegen oder nachbereiten.
- Was davon passiert täglich, was wöchentlich?

FA3: Welche dieser Aufgaben kosten Sie – gefühlt – unverhältnismäßig viel Zeit im Verhältnis zu dem, was dabei rauskommt?

- *Gibt es Aufgaben, bei denen Sie sich denken: Das müsste eigentlich viel schneller gehen?*
- *Was ist dabei besonders mühsam oder frustrierend?*

BLOCK 2: Probleme, Medienbrüche, Reibungsverluste | ca. 7 Minuten

FA4: Beschreiben Sie mir bitte eine Situation aus den letzten Wochen, in der Sie bei einer Aufgabe länger aufgehalten wurden als eigentlich nötig. Was ist da passiert?

- *War die nötige Information nicht vorhanden, schwer zu finden, oder in einem anderen System?*
- *Mussten Sie jemanden anrufen oder auf eine Rückmeldung warten?*
- *Haben Sie etwas mehrfach eingeben oder dokumentieren müssen?*

FA5: An welchen Stellen müssen Sie heute Informationen aus verschiedenen Quellen oder Systemen manuell zusammensuchen oder zusammenführen?

- *Welche Systeme oder Wege nutzen Sie dafür?*
- *Was wäre einfacher, wenn diese Informationen an einer Stelle verfügbar wären?*

FA6: Gibt es Aufgaben, bei denen Sie dieselbe Information mehrfach eingeben oder übertragen müssen – zum Beispiel erst auf Papier, dann ins System?

- *Warum läuft das so? Ist das historisch gewachsen oder hat das einen konkreten Grund?*

BLOCK 3: Digitale Unterstützung heute & Potenziale | ca. 7 Minuten

FA7: Welche digitalen Werkzeuge oder Systeme nutzen Sie heute für Ihre Aufgaben außerhalb der direkten Anlagenarbeit?

- *Was funktioniert dabei gut – was stört Sie?*
- *Gibt es Tools, die eigentlich vorhanden sind, die Sie aber kaum nutzen? Warum?*

FA8: Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Art digitalen Assistenten, der Sie bei einer Aufgabe unterstützt. Bei welcher Aufgabe würde das am meisten bringen?

- *Was genau müsste der Assistent tun – eine Information bereitstellen, einen Textvorschlag machen, erinnern?*
- *Welche Informationen bräuchte er dafür, die heute nicht schnell verfügbar sind?*

FA9: Wo würde digitale Unterstützung Ihrer Meinung nach eher stören oder zu mehr Aufwand führen als zu weniger?

- *Gibt es Aufgaben, bei denen Sie Erfahrung und Einschätzung nicht durch ein System ersetzen lassen wollen?*

BLOCK 4: Akzeptanz & Einführungsbedingungen | ca. 6 Minuten

FA10: Wenn Sie an neue digitale Tools denken, die in der Vergangenheit eingeführt wurden: Was hat dazu geführt, dass Sie diese genutzt haben – oder eben nicht?

- *War es das Vertrauen in das System, die einfache Bedienung, der erkennbare Nutzen?*
- *Was hat Sie skeptisch gemacht oder abgeschreckt?*

FA11: Was müsste bei der Einführung eines neuen digitalen Hilfsmittels unbedingt passieren, damit Sie es im Alltag wirklich nutzen?

- *Wie wichtig wäre es, bei der Entwicklung oder beim Test miteinbezogen zu werden?*
- *Würde es helfen, wenn Kolleginnen und Kollegen das Tool bereits positiv bewertet haben?*

ABSCHLUSS | ca. 2 Minuten

FA12: Wenn Sie an Ihren Arbeitsalltag denken: Wo wäre für Sie persönlich die größte Entlastung möglich – und womit sollte man aus Ihrer Sicht anfangen?

„Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, dass aus Ihrer Sicht aber wichtig wäre?“

„Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre offenen Einschätzungen. Ihre Perspektive ist ein wertvoller Beitrag für meine Untersuchung.“

Leitfaden B

Führungsebene – Meister / Instandhaltungsleiter / IT / Externe

Zielgruppe	Instandhaltungsleiter, Meister, IT/Digitalisierungsverantwortliche, externe Branchenkolleg:innen
-------------------	--

Erkenntnisziel	Wie werden allgemeine Instandhaltungstätigkeiten aus Steuerungs- und Systemperspektive wahrgenommen? Welche Kapazitätseffekte sind sichtbar? Unter welchen Bedingungen gelingt Digitalisierung?
-----------------------	---

EINSTIEG | ca. 3 Minuten

Begrüßung & Einleitung (vom Interviewer vorzulesen):

„Vielen Dank für Ihre Zeit. In meiner Masterarbeit untersuche ich, wie allgemeine Instandhaltungstätigkeiten – Dokumentation, Informationssuche, Abstimmungen, Rückmeldungen – durch datenbasierte Analysetools und intelligente Assistenzfunktionen entlastet werden können. Mich interessiert Ihre Einschätzung aus Führungsebene- und Organisationsperspektive. Das Gespräch wird vertraulich ausgewertet.“

FB1: Beschreiben Sie kurz Ihre Rolle und Ihren Verantwortungsbereich im Kontext der Instandhaltung.

- *Wie eng sind Sie mit dem operativen Instandhaltungsalltag der Techniker verbunden?*
- *Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten – also nicht die direkte Anlagenarbeit – beobachten Sie bei Ihrem Team am häufigsten?*

BLOCK 1: Kapazitätsrelevanz allgemeiner Tätigkeiten | ca. 7 Minuten

FB2: Welche allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten – also Dokumentation, Abstimmung, Informationssuche, Rückmeldungen – binden aus Ihrer Sicht die meiste Kapazität im Team?

- *Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Team einen großen Teil der Zeit mit Aufgaben verbringt, die nicht direkt an der Anlage stattfinden?*

→ Gibt es Kennzahlen oder Beobachtungen, die das sichtbar machen?

FB3: Wo sehen Sie die größten strukturellen Reibungsverluste – also Stellen, an denen Kapazität verloren geht, nicht wegen technischer Komplexität, sondern wegen organisatorischer oder informationsbezogener Schwächen?

- Welche Schnittstellen – etwa zu Produktion, IT, Logistik oder Dokumentenmanagement – verursachen besonders oft Verzögerungen oder Rückfragen?
- Was würde wegfallen, wenn Informationen konsistenter und schneller verfügbar wären?

BLOCK 2: Daten, Transparenz, Steuerung | ca. 7 Minuten

FB4: Welche Informationen fehlen Ihnen heute, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten besser steuern und priorisieren zu können?

- Gibt es Bereiche, in denen Sie vermuten, dass viel Kapazität gebunden ist, aber keine verlässlichen Daten dazu haben?
- Wie gut sind Ihre aktuellen Kapazitätskennzahlen – was zeigen sie, was bilden sie nicht ab?

FB5: Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Dashboard, das Ihnen in Echtzeit zeigt, wie viel Zeit Ihr Team für welche allgemeinen Tätigkeiten aufwendet. Was würde das verändern?

- Welche Entscheidungen könnten Sie besser treffen?
- Würde das auch Fragen zu Datenqualität oder Buchungsdisziplin aufwerfen?

BLOCK 3: Digitale Unterstützung – Anforderungen & Grenzen | ca. 7 Minuten

FB6: Welche digitalen Lösungen setzen Sie heute ein, um allgemeine Instandhaltungstätigkeiten zu unterstützen? Was funktioniert gut, was nicht?

- Gibt es Systeme, die theoretisch vorhanden wären, aber kaum genutzt werden? Warum?
- Welche Medienbrüche oder Systemgrenzen verursachen heute die größten Probleme?

FB7: Wenn Sie gezielt datenbasierte Analysetools oder intelligente Assistenzfunktionen für Ihre Instandhaltung einführen könnten – wo würden Sie anfangen und warum?

- Welcher Bereich hat das größte Entlastungspotenzial – Dokumentation, Informationszugang, Abstimmung, Reporting?
- Was müsste ein solches System leisten, damit es nicht als zusätzliche Last, sondern als echte Unterstützung wahrgenommen wird?

FB8: Wo sehen Sie klare Grenzen digitaler Unterstützung in der Instandhaltung – also Bereiche, in denen menschliches Urteilsvermögen und Erfahrung nicht ersetzt werden können?

→ *Gibt es Risiken, die Sie mit zunehmender Digitalisierung verbinden?*

BLOCK 4: Akzeptanz, Veränderungsmanagement, Einführungsbedingungen | ca. 6 Minuten

FB9: Was sind aus Ihrer Erfahrung die entscheidenden Faktoren dafür, ob ein neues digitales Tool von Ihrem Team wirklich genutzt wird – oder eben nicht?

→ *Welche Rolle spielen erkennbarer Nutzen, einfache Bedienung, Einbindung der Mitarbeitenden bei der Entwicklung?*

→ *Was führt in Ihrer Erfahrung dazu, dass Tools nach der Einführung wieder verschwinden?*

FB10: Was müsste bei der Einführung datenbasierter Analysetools oder Assistenzfunktionen organisatorisch und kommunikativ unbedingt berücksichtigt werden?

→ *Wie früh müssen Mitarbeitende einbezogen werden?*

→ *Wie lässt sich verhindern, dass digitale Systeme als Kontrollinstrument wahrgenommen werden?*

→ *Welche Rolle spielt Qualifizierung – und wie viel ist realistisch?*

ABSCHLUSS | ca. 2 Minuten

FB11: Wenn Sie auf Ihren Bereich schauen: Wo liegt Ihrer Meinung nach das größte ungenutzte Potenzial bei der digitalen Unterstützung allgemeiner Instandhaltungstätigkeiten – und womit sollte man anfangen?

„Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, dass aus Ihrer Sicht aber wichtig wäre?“

„Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre offenen Einschätzungen. Ihre Perspektive ist ein wertvoller Beitrag für meine Untersuchung.“

Hinweise zur Auswertung

Kategoriensystem (deduktiv, final)

Hauptkategorie	Bezug zu Leitfadenfragen
HK 1 – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten	FA2, FA3, FB2
HK 2 – Prozessprobleme und Schwachstellen	FA4, FA5, FA6, FB3
HK 3 – Anforderungen an Assistenzlösungen	FA7, FA8, FA9, FB6, FB7, FB8
HK 4 – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen	FA10, FA11, FB9, FB10
HK 5 – Potenziale und erwartete Verbesserungen	FA12, FB5, FB11

Hinweise zur Gesprächsführung

- Offene Erzählaufforderungen bevorzugen – nicht zu früh auf Details eingehen.
- Konkrete Beispiele und Situationsbeschreibungen aktiv einfordern ("Können Sie mir ein Beispiel nennen?").
- Vertiefungsfragen (→) nur bei Bedarf nutzen – nicht als Pflichtprogramm.
- Pausen aushalten – die interviewte Person braucht Zeit zum Nachdenken.
- Eigene Interpretationen und Wertungen im Gespräch zurückhalten.
- Nach dem Interview: Postskriptum mit Auffälligkeiten, Atmosphäre und ersten Eindrücken schreiben.